

Formulário de Percepção da Disciplina de Programação de Sistemas

Autorização do uso de dados

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a), por meio digital, a participar de uma pesquisa sobre a utilização de uma metodologia baseada no desenvolvimento de jogos para a disciplina de Programação de Sistemas do curso de Engenharia de Produção com Ênfase em Software da [Nome da Universidade Omitido].

O objetivo desse questionário é de entender qual a percepção do aluno sobre essa forma de ensino. Informamos que os dados serão anonimizados, então sinta-se a vontade para respondê-la da forma que desejar. Você está sendo convidado pois é aluno da disciplina. Você tem plena liberdade para se recusar a participar ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.

Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos aos participantes. Nesta pesquisa os riscos poderão ser de desconforto ou constrangimento, já que tratam de questões de ensino sobre o cotidiano da disciplina. Poderá ainda, sentir cansaço ao responder as perguntas. Se julgar necessário, você dispõe de tempo para que possa refletir sobre a sua participação.

Você pode entrar em contato com o responsável a qualquer momento para informações no e-mail: [e-mail omitido].

[Omitido], Agosto de 2024.

Essa pesquisa segue a Resolução [Resolução Omitida] que regula as atividades internas do Comitê Permanente em Ética de Pesquisa envolvendo seres humanos da [Nome da Universidade Omitido].

Estimamos que o tempo para responder este questionário seja de aproximadamente 10 minutos.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Termo de consentimento *

Marque todas que se aplicam.

Li e concordo com o termo acima

DADOS DEMOGRÁFICOS

2. **1) Qual sua idade? ***

3. **2) Qual seu gênero? ***

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Prefiro não informar

4. **3) Como você avalia sua familiaridade com jogos antes de iniciar a disciplina? ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito Alta

EXPERIÊNCIA COM A DISCIPLINA

5. **4) Antes de iniciar a disciplina, como você avaliaria seu interesse em programação? ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito Alto

6. **5) Como você descreveria seu nível de conhecimento em programação antes de participar da disciplina?** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito Alto

7. **6) Você já tinha experiência anterior no desenvolvimento de jogos?** *

PERCEPÇÃO SOBRE A METODOLOGIA BASEADO NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

8. **7) Como você avalia sua satisfação com a metodologia baseada no desenvolvimento de jogos?** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito satisfeito

9. **8) Como você avalia o impacto da metodologia na sua motivação para estudar e completar as atividades da disciplina?** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito satisfeito

10. **9) Você acha que o desenvolvimento de jogos como metodologia da disciplina facilitou a compreensão dos conceitos de programação ? Se possível, forneça um exemplo.** *

11. **10) Você acredita que a metodologia ajudou a melhorar suas habilidades práticas em programação?** *

12. **11) Quais aspectos da metodologia que você considera mais benéficos para o seu aprendizado? (Marque todos que se aplicam).** *

Marque todas que se aplicam.

- Aumento do engajamento
- Facilidade de aprendizagem
- Aprendizagem colaborativa
- Aplicação prática dos conceitos
- Outro: _____

DESAFIOS E SUGESTÕES

13. **12) Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao trabalhar com o desenvolvimento de jogos na disciplina? [Exemplo: Dificuldade técnica; Falta de clareza nas instruções; Falta de interesse no tema; Dificuldade de Trabalhar em equipe; Outros]** *

14. **13) Forneça sugestões para melhorar a metodologia aplicada na disciplina.**

IMPACTO E FUTURO

15. **14) Após participar da disciplina, como você avalia seu desenvolvimento em Lógica de Programação? ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Melhorou Significativamente

16. **15) Após participar da disciplina, como você avalia seu desenvolvimento em Trabalho em Equipe? ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Melhorou Significativamente

17. **16) Após participar da disciplina, como você avalia seu desenvolvimento em Resolução de Problemas? ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Melhorou Significativamente

18. **17) Após a disciplina, como você avalia seu interesse em continuar aprendendo programação?** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muit Muito alto

19. **18) Você acredita que a experiência na disciplina influenciou sua decisão de seguir uma carreira relacionada à programação?** *

20. **19) Você recomendaria essa metodologia para outras disciplinas de programação? Porque?**

21. **20) Existe algum outro comentário ou sugestão que você gostaria de fazer sobre a metodologia aplicada?**

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários